

УДК 620.91

DOI 10.5281/zenodo.5571631

**СТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В США**

**FORMATION OF THE STRUCTURE AND REGULATION OF THE
ELECTRIC POWER INDUSTRY IN THE USA**

ТИНЬКОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
Сахалинский государственный университет.

СМИРНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
канд. пед. наук, доцент,

Сахалинский государственный университет.

МАКСИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,
д. пед. н., профессор, зав. кафедрой электроэнергетики и физики,
Сахалинский государственный университет.

TINKOVA LIDIYA VLADIMIROVNA,
Sakhalin State University.

SMIRNOVA MARINA ALEKSANDROVNA,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Sakhalin State University.

MAXIMOV VIKTOR PETROVICH,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Electric Power Engineering and Physics,
Sakhalin State University.

В статье рассматриваются этапы формирования электроэнергетической отрасли США, а также причины и факторы, повлиявшие на ход ее развития. Рассматриваемый период заканчивается 1980-ми годами, когда в США было принято решение о необходимости перехода электроэнергетики к конкурентному рынку, вопросы эффективности которого до сих пор составляют предмет многочисленных дискуссий. Отмечается, что новые методы регулирования рынка призваны улучшить упавший спрос на электроэнергию.

The article discusses the stages of the formation of the US electric power industry, as well as the reasons and factors that influenced the course of its development. The period under review ends in the 1980s, when the United States made a decision on the need to move the electric power industry to a competitive market, the efficiency of which is still the subject of numerous discussions. It is noted that new methods of market regulation are designed to improve the fallen demand for electricity.

Ключевые слова: *электроэнергетика, рынок, опыт, США, реформирование, регулирование, конкуренция.*

Key words: *electric power industry, US experience, reforming, regulation, competition.*

В течение 100 лет фундаментальной структурной единицей электроэнергетики была вертикально интегрированная энергосистема, деятельность которой регулировалась комиссией по коммунальным предприятиям того штата, в котором это коммунальное предприятие работало. Грубо говоря, этапы подачи электроэнергии состоят из трех звеньев: генерации, передачи и распределения. Генераторы – это электростанции, которые производят электричество различными способами, включая сжигание ископаемого топлива или отходов, использование кинетической энергии воды и ветра, а также ядерное деление. Различные генераторы, которые часто расположены на дальнем расстоянии от центра потребления, подключаются к высоковольтной сети. Ближе к точке потребления энергии высоковольтная сеть подключается (через серию понижающих трансформаторов) к распределительной сети более низкого напряжения. Вторая серия трансформаторов подключает отдельных потребителей к распределительной сети [1].

Долгое время считалось, что электроэнергетика является отраслью, где применимы термины «эффект масштаба» и «эффект расширения охвата». Термин «эффект масштаба» означает, что средние и предельные издержки производства снижаются по мере роста компании – другими словами, термин описывает ситуации, когда более крупные фирмы более эффективны, чем мелкие. Фирмы, демонстрирующие эффект масштаба, независимо от того, сколько они производят, часто называют «естественными монополиями». Термин «эффект расширения охвата» в данном случае означает, что одна компания может генерировать, передавать и распределять электроэнергию более эффективно, чем отдельные фирмы, предоставляющие каждый тип услуг. Фирма такого типа называется «вертикально интегрированной». Эффект расширения охвата был оправданием для предоставления франшизы на монополию электроэнергетическим компаниям, в то время как эффект масштаба был оправданием продолжающейся вертикальной интеграции фирм в отрасли. При реформе электроэнергетического сектора в США предположение об эффекте расширения охвата было поставлено под сомнение в области генерирования энергии, но при передаче и распределении электроэнергии, по-прежнему, эффект расширения охвата считается демонстрирующим фактором и поэтому, все еще имеет свою силу [2].

По мнению, М.А. Киселевой, в первые годы развития электроэнергетики носили не системный характер, который объясняется следующими факторами [4]:

1. Первые электроэнергетические компании были неэффективными и обладали избыточными мощностями по сравнению с объемом оказываемых ими услуг.

2. Лицензии на продажу электроэнергии в определенном районе были неисключительными и конкурентными.

3. Некоторые компании в одном и том же городе использовали системы переменного тока, некоторые – постоянного.

4. Площадь энергоснабжаемых территорий имеет разброс от городского квартала до целого города.

5. Различные компании обеспечивают электроэнергией потребителей для совсем разных целей: освещения улиц, нагрева, работы промышленных предприятий, движение городского транспорта.

6. В городе или населенном пункте напряжение тока и его частота различались.

Электроэнергия в настоящее время вырабатывается двумя типами компаний. Первый тип — это традиционные вертикально-интегрированные коммунальные предприятия. Эти фирмы генерируют мощность, чтобы продавать своим клиентам или продавать на открытом рынке. Второй тип — это частный производитель электроэнергии, также называемый независимым или коммерческим производителем энергии (IPP). У этих фирм обычно нет потребителей. Они просто производят электроэнергию и продают ее коммунальным предприятиям, у которых они есть. На конкурентном рынке электроэнергии IPP, вероятно, будут финан-

сово успешными только в том случае, если они смогут производить электроэнергию по ценам ниже, чем преобладающие рыночные цены, или ниже затрат, взимаемых коммунальными предприятиями [3].

Хотя в электроэнергетике на протяжении века доминировали вертикально интегрированные предприятия, начало отрасли было совсем другим. Отрасль возникла в эпоху конца 19 века после открытия электростанции Эдисона в Нью-Йорке, характеризующуюся интенсивной конкуренцией между ним, его соперниками и муниципальными кооперативами. Электроэнергия постоянного тока требовала, чтобы генерирующие станции располагались в пределах мили от электрического освещения. Десять лет спустя Эдисон объединил свою компанию с фирмой, специализирующейся на технологиях переменного тока, чтобы сформировать General Electric. Переменный ток был более эффективным для питания двигателей, чем постоянный ток, и его можно было доставлять на большие расстояния, что позволяло крупным центральным генерирующим станциям снабжать многих потребителей [5].

К 1910 году, возник консенсус в отношении того, что вертикально интегрированным компаниям следует предоставить монопольный обмен на регулирование, которое обязывает их обслуживать потребителей по ценам и на условиях штатов, в которых эти компании работали, но давали им по существу гарантированные нормы прибыли, которые могут привлечь капитал. Энергетические компании поддержали такие поправки так как это было препятствием для потенциальных конкурентов и отличный способ снизить высокие затраты.

В итоге Конгресс США принял в 1978 г. Национальный энергетический акт, который был призван стимулировать изменение структуры энергобаланса в пользу альтернативных и возобновляемых источников энергии с целью снижения зависимости США от зарубежных энергоносителей и повышения энергетической устойчивости экономики [6].

Этот акт включал пять законов:

- о регулировании коммунальных энергокомпаний;
- о налогообложении в энергетике;
- о национальной политике в сфере энергоснабжения;
- об электростанциях и промышленном использовании топлива;
- об использовании природных газов.

Принятые законопроекты призваны были сделать рынок более конкурентным, а новые методы регулирования улучшить упавший спрос на электроэнергию [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болкунов О.Н. Основные подходы к обеспечению энергетической безопасности государств // Национальная безопасность / nota bene. 2013. № 5. С. 94-105. DOI: 10.7256/2073-8560.2013.5.9504
2. Болкунов О. Н. Количественное измерение международной энергетической безопасности // Национальная безопасность / nota bene. 2013. 4. С. 536-548. DOI: 10.7256/2073-8560.2013.4.8897.
3. Международный опыт реформирования электроэнергетики – ОАО РАО «ЕЭС России». URL: <http://www.rao-ees.ru/reforming/foreign/mo/USA.pdf> (дата обращения: 20.09.2021).
4. Киселева. М.А. История развития и регулирования электроэнергетики США. URL: http://old.math.isu.ru/ru/chairs/me/files/kiseleva/12_Kiseleva.pdf (дата обращения: 20.09.2021).
5. Leonard S. Hyman America's electric utilities: past, present and future. – Public Utilities Reports, Inc. Arlington. Virginia. 1988.
6. History of the Electric Power Industry – Edison Electric Institute. URL: http://www.eei.org/industry_issues/industry_overview_and_statistics/history/index.htm. (дата обращения: 20.09.2021).
7. Peter Z. Grossman, Daniel Cole, The Natural Monopoly: Deregulation and Competition in the Electric Power Industry, 2003.

© Тинькова Л.В., Смирнова М.А., Максимов В.П., 2021.